

ECONOMIC SCIENCES

ASSESSMENT OF THE CREATION AND DEVELOPMENT OF THE BASIS FOR THE IMPLEMENTATION OF DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE WORK OF SMEs

Abdrakhman J.

Doctoral student DBA, Almaty Management University, Almaty

ОЦЕНКА СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ БАЗЫ ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ МСБ

Абдрахман Ж.

Докторант DBA

Алматы менеджмент Университет, г. Алматы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8102005>

Abstract

The article is devoted to the formation and development of the basis for increasing the level of digitalization of small and medium-sized businesses in the Republic of Kazakhstan. The key factors influencing the digitalization of Kazakhstani business are considered, as well as an assessment of the effectiveness of existing tools. The relevance of the topic is due to the fact that most of the Kazakh entrepreneurs ignore the opportunities that the practice of digitalization of their business provides.

Аннотация

Статья посвящена вопросам формирования и развития основы для повышения уровня цифровизации субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан. Рассмотрены ключевые факторы, влияющие на цифровизацию казахстанского бизнеса, а также проведена оценка эффективности существующих инструментов. Актуальность темы обусловлена тем, что большая часть казахстанских предпринимателей игнорируют возможности, которые дает практика цифровизации их бизнеса.

Keywords: small and medium business, digital technologies, process automation

Ключевые слова: малый и средний бизнес, цифровые технологии, автоматизация процессов

В развитых экономиках, цифровые технологии дают возможность субъектам МСБ полноценно конкурировать с крупными компаниями. Малый и средний бизнес активно использует цифровые инструменты для автоматизации процессов, улучшения качества обслуживания клиентов, расширения географии продаж, разработки онлайн-каналов продаж и маркетинга, а также улучшения эффективности операций.

При ограниченных ресурсах субъектов МСБ особенно важным является возможность оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Цифровые решения применимы практически к любой сфере функционирования компании: управление заказами, ресурсами, финансами, кадрами и пр. Максимизация производительности и качества работ и услуг, позволяют субъектам МСБ предлагать лучшие условия для потребителей, чем это делают крупные компании, международные сети и пр.. То есть цифровизация приносит максимальную результативность в сферы: взаимодействия с потребителями, планов расширения рынков и доступа к новым возможностям, инновационности и гибкости.

Существует большое количество подходов оценки цифровизации бизнеса в стране. Наиболее распространенным является Индекс цифровизации бизнеса (BDI), который основывается на Международном индексе цифровой экономики и общества

(I-DESI), ежегодно рассчитываемым Европейской Комиссией для анализа уровня развития цифровой экономики по странам ЕС и 15 другим странам[1].

BDI состоит из следующих пяти подиндексов:

- состояние каналов передачи и хранения информации (подиндекс - ПИ1);
- уровень интеграции цифровых технологий(ПИ2);
- уровень использования интернет-инструментов(ПИ3);
- состояние информационной безопасности(ПИ4);
- практика развития цифровых навыков(ПИ5).

В соответствии с данными подиндексами, которые можно считать базой развития цифровых технологий, рассмотрим текущую ситуацию в Республике Казахстан. По результатам краткого обзора дадим оценку по 100 балльной шкале, которая используется Европейской Комиссией, по каждому индикатору и рассчитаем общий средний балл.

Состояние каналов передачи и хранения информации. В данном индикаторе оценивается уровень использования в компаниях различных цифровых каналов передач и платформ для хранения данных. Индикатор зависит от уровня развития коммуникаций в стране. В Республике Казахстан уровень охвата интернетом в городах - 95%, в сельской местности - 94%[2]. В 2022 году инвестиции в сектор информации составили 178,9 млрд. тенге[3],

что является рекордным за все время развития информационных коммуникаций в стране. Абсолютное большинство как населения, так и предпринимателей используют мессенджеры для обмена графическим и текстовым материалом, корпоративную почту. Также доступно использование облачных технологий. Вместе с этим, системы автоматизации управления компаниями не нашли большой популярности среди субъектов МСБ. Данный индикатор можно оценить в 80 баллов.

Уровень интеграции цифровых технологий. В данном индикаторе оценивается степень использования искусственного интеллекта, он-лайн документооборота. Искусственный интеллект в казахстанских субъектах МСБ практически не используется. Вместе с этим, развитие электронного правительства в стране, дало возможность использовать электронные подписи и электронные копии различных документов. Так, например, казахстанским предпринимателям не выдается свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя, каждый предприниматель имеет электронную подпись, вся налоговая отчетность сдается в электронном формате. Также набирают казахстанские продукты по систематизации электронного документооборота: QDoc[4], Договор24[5], L8 DOCS[6] и другие. Каждая компания охватывает от нескольких сотен до нескольких тысяч субъектов МСБ, но общая доля, на момент исследования, не высока. Данный индикатор можно оценить в 60 баллов.

Уровень использования интернет-инструментов. При оценке данного индикатора учитываются: наличие веб-сайтов компаний, страниц в социальных сетях, использование электронных каналов в своих стратегиях продвижения (реклама, торговля). Наличие веб-сайтов компании и страниц в социальных сетях зависит от отрасли в которой работает казахстанская компания. В таких отраслях как общественное питание, биюти сфера, услуги по пошиву одежды и другие - практически 100% субъектов МСБ имеют свои представительства в социальных сетях и до 6% имеют свои веб-сайты. В данном случае, для небольших компаний, где работает от 1 до 5 человек, социальные сети намного эффективнее веб-сайтов. Что касается электронных каналов связи, то значительный вклад в развитие данной сферы внес маркетплейс Kaspi, открывшийся в 2019 году. На 2023 год на данной торговой площадке активно торгуют 3000 субъектов малого и среднего бизнеса. Общее количество продавцов составило более 70 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса. Для предпринимателей нет значительных барьеров для выхода на данный маркетплейс со своей продукцией. В этой связи, данный индикатор можно оценить в 80 баллов. Снижение балл обу-

словлено тем, что развитие цифровой торговли локальное - менее 1% казахстанских предпринимателей осуществляют торговлю на таких маркетплейсах как Ebay, ETSI, Amazon и пр.

Состояние информационной безопасности. Индикатор информационной безопасности находится на низком уровне. Информация о пользователях регулярно попадает в базы данных мошенников, которые ее используют для обмана граждан. Правоохранительная система Республики Казахстан не способна эффективно предотвратить. Только в 2022 году было зарегистрировано 20,6 мошеннических действий с использованием цифровых технологий. Граждане за 1 год потеряли более 20 млрд. тенге. Таким образом, данный индикатор можно оценить в 30 баллов.

Практика развития цифровых навыков. При расчете данного индикатора оценивается уровень готовности руководства субъектов МСБ обучать персонал в области цифровых технологий, а также наличие практического опыта проведения подобных образовательных мероприятий. Развитие цифровых навыков является важным аспектом для успешной адаптации к цифровой экономике. Инвестиции в персонал, в субъектах МСБ Республики Казахстан, в отличии от крупного бизнеса, не пользуются высокой популярностью. Как правило, уровень текучести кадров в субъектах МСБ достаточно высок для стабильного развития внутрифирменных систем обучения и развития. Вместе с этим, существует большое количество платных и бесплатных курсов по повышению квалификации в сфере цифровых технологий. Бесплатные курсы организуются на базе НПП «Атамекен» и пользуются достаточно высоким уровнем популярности. Платные курсы также имеют высокий спрос. Но платные курсы, как правило, оплачиваются самими обучающимися, а не индивидуальными предпринимателями. Основной же метод обучения - на практике, с использованием инструкций и руководств, опубликованных в сети интернет. Так, например, для того чтобы обучиться основам торговли на электронных площадках, сотрудник или индивидуальный предприниматель изучает обучающее видео и тексты, опубликованные в сети интернет. То есть барьеров для обучения нет абсолютно никаких. Цифровая экономика постоянно развивается, поэтому важно оставаться в курсе последних трендов и новых технологий. Сотрудники и индивидуальные предприниматели должны постоянно исследовать и читать отраслевые блоги, статьи, книги и исследования, чтобы быть в курсе последних новостей и изменений в области функционирования. Данный индикатор можно оценить в 60 баллов.

Таким образом, результаты экспертной оценки можно представить в рисунке 1.

Рис. 1 Оценка индекса цифровизации бизнеса в Республике Казахстан

Общий индекс цифровизации бизнеса в Республике Казахстан составил 62 балла из 100 возможных, что является достаточно низким показателем, который указывает на необходимость дальнейшего развития существующей основы.

Таким образом, развитие цифровых технологий в субъектах малого и среднего бизнеса Республики Казахстан требует развития существующей базы, что обеспечит более успешную интеграцию и использование цифровых инструментов. Дальнейшие мероприятия по обеспечению доступа к надежной и быстрой интернет-инфраструктуре являются важным условием для цифрового развития. Необходимо инвестировать средства в повышение доступа к широкополосному интернету, высокоскоростным сетевым соединениям и соответствующему оборудованию. Также необходимо обеспечить дополнительные образовательные программы и тренинги, которые помогут предпринимателям и сотрудникам малого и среднего бизнеса освоить цифровые навыки. Курсы и семинары могут быть посвящены обучению использованию офисных приложений, цифровому маркетингу, аналитике данных и другим цифровым компетенциям. Государство должно обеспечить доступность финансовых ресурсов и программ финансирования, специально ориентированных на развитие цифровых технологий в малом и среднем бизнесе. Данная мера может стимулировать инвестиции в цифровую инфраструктуру, приобретение необходимых

программных и аппаратных средств, а также обучение персонала. Правительство Республики Казахстан должно активизировать меры по созданию благоприятной правовой и регуляторной среды, которая поддерживает инновации и развитие цифровых технологий, включая защиту данных, электронную коммерцию и цифровые сервисы.

Список литературы:

1. International Digital Economy and Society Index (I-DESI) 2022 // <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/funding/international-digital-economy-and-society-index-i-desi-2022>
2. International Telecommunication Union <https://www.itu.int>
3. 94% сельчан в Казахстане имеют доступ к интернету <https://profit.kz/>
4. Система цифровизации процессов и документов <https://q-doc.kz/>
5. Система электронного документооборота для бизнеса <https://dogovor24.kz/>
6. Электронный документооборот для организаций <https://luna8.kz/>
7. За прошлый год интернет-мошенники нанесли казахстанцам ущерб в размере свыше 20 миллиардов тенге <https://ranking.kz/digest/socium-digest/za-proshlyy-god-internet-moshenniki-nanesli-kazahstantsam-uscherb-v-razmere-svyshe-20-milliardov-tenge.html>